

Casa Santa Rosa

Centro di riabilitazione

SUORE GUANELLIANE

Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza

Via Appia Antica, 203 - 00178 Roma

06 718 84 50

P.IVA: 01062811003 | C.F.: 02477630582

Italiano:

Linguaggio dell'arte e espressione individuale

English:

The Language of Art and Individual Expression

by Marco Montanari^{1,2}

¹Centro di Riabilitazione Casa Santa Rosa, ²Sapienza Università di Roma

Pubblicazione originale:

Montanari, M. (2022). *Linguaggio dell'arte e espressione individuale*, in Montanari, M., & De Rosa, V. (a cura di). *Magia delle storie del Würth*, ISBN 9798354225767.

Citazione suggerita della sola post-fazione in open access (APA):

Montanari, M. (2026). *Linguaggio dell'arte e espressione individuale*. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21062645>

Abstract

Questo breve saggio esplora l'espressione artistica come linguaggio attraverso il quale l'individualità può emergere oltre la comunicazione verbale. Scritto originariamente come post-fazione al catalogo del laboratorio artistico Casa Santa Rosa–Würth pubblicato nel 2022, propone una riflessione sul ruolo della creatività nell'espressione dell'identità personale, nel sostegno alla relazione terapeutica e nella promozione di una più profonda comprensione della persona. Più che presentare un modello empirico, il testo offre una riflessione concettuale sul valore della creazione artistica nei contesti sociali e sociosanitari soprattutto in riferimento alla disabilità intellettiva medio-grave.

Parole chiave: Disabilità intellettiva, Arte, Creatività, Espressione individuale, Relazione terapeutica

Abstract in English

This short essay explores artistic expression as a language through which individuality can emerge beyond verbal communication. Originally written as the postface to the catalogue of the Casa Santa Rosa–Würth art workshop, published in 2022, it reflects on the role of creativity in expressing personal identity, supporting the therapeutic relationship, and fostering a deeper understanding of the individual. Rather than presenting an empirical model, the essay offers a conceptual reflection on the value of artistic creation in social and health care settings, with particular reference to people with moderate to severe intellectual disabilities.

Keywords: Intellectual disability, Art, Creativity, Individual expression, Therapeutic relationship

Ogni immagine creata dal nulla rappresenta una storia: i colori e gli spazi ci raccontano tante cose a noi che osserviamo e che proviamo a sentire/intuire cosa l'autore abbia messo di suo.

Quello che c'è in ogni singola opera non si esaurisce al primo impatto ma continua a riemergere in noi anche dopo che l'abbiamo vista e rivista con occhio più o meno attento.

Un particolare non notato in precedenza ci sorprende sempre, cogliendoci impreparati e suggerendo contenuti nuovi e/o diversi.

Osservare delle opere realizzate in piena libertà creativa dà sempre una vertigine simile a quella che avremmo se ci affacciassimo dal ciglio di una scogliera a strapiombo, curiosi di vedere quanto dista il mare da lassù: il tema qui non è la "bellezza" dell'opera, ma la verità che ci comunica, la sua anima.

L'energia creativa dell'autore, infatti, infonde vita a un qualcosa che prima non c'era: più l'atto è stato sincero, più il nostro sguardo si perde e ci sentiamo presi dalle vertigini, come se scopriremmo che tra in nostro ciglio della scogliera e il mare ci fosse una distanza più che doppia di quanto ci aspettassimo.

Durante un lavoro terapeutico, queste opere possono aiutarci a entrare in relazione con il mondo interiore dell'altro. In un contesto clinico, quindi, noi le trattiamo come doni dell'inconscio da prendere con attenzione, contestualizzare e, infine, valorizzare in collaborazione con l'autore e la sua storia.

Ma se non stiamo in uno studio, se non siamo obbligati ad avere un approccio professionale, ecco che possiamo cogliere l'energia che emanano queste opere e la loro autenticità.

Poi la nostra storia personale ci porterà ad apprezzarne alcune invece che altre, per ragioni sempre difficili da cogliere e spiegare.

Tutte però sono espressioni di una individualità e, in quanto tali, opere uniche e speciali: così come sono esseri unici e speciali i loro creatori e chi sacrifica qualche ora del suo tempo per andarli a vedere in una mostra oppure li apprezza attraverso un catalogo.

Il linguaggio dell'arte costringe tutti noi a rinunciare alla comodità della parola, alle sue regole sintattiche che ci legano a un ordine oggettivo e razionale dove c'è un prima e un dopo, un soggetto e un'azione.

Le immagini non offrono spiegazioni, chiedono la nostra complicità e, per loro natura, possono colpirci dentro in profondità, arrivando direttamente in quel nostro luogo interiore in cui pensieri ed emozioni si agitano senza fine e senza tempo, lì dove ogni processo di individuazione ci dovrebbe portare.

Se è vero che l'arte non può guarire nessuno, è altrettanto vero che il linguaggio creativo che la caratterizza permette di esprimerci liberamente, quasi sognando a occhi aperti.

Attraverso le immagini così prodotte, indipendentemente dalla tecnica usata, si comunicano dei contenuti complessi e ricchi di significati misteriosi, sia per l'autore sia per chi guarda.

Casa Santa Rosa

Centro di riabilitazione

SUORE GUANELLIANE

Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza

Via Appia Antica, 203 - 00178 Roma

06 718 84 50

P.IVA: 01062811003 | C.F.: 02477630582

Importante è saperli accettare e apprezzare, senza giudicarli, in quanto istantanee di un cammino di vita in corso.

Marco Montanari

30 ottobre 2022

